

Tratamiento homeopático del síndrome ascítico en aves

Q. B. Lilián Morfín Loyden*

La avicultura es una de las ramas más dinámica del subsector pecuario, de más alta productividad y está favorecida por la gran demanda de aves y sus productos. Esto ha ocasionado que las explotaciones avícolas experimenten cambios modernizadores destinados a cubrir la demanda de carne de pollo y huevo en forma intensiva.

Aun cuando el consumo de productos avícolas se ha incrementado en México, diversos factores han perjudicado esta actividad, como la gran mortandad de las aves y el decomiso de aves enfermas o de sus canales debido a enfermedades fisiológicas, como el síndrome ascítico, conocido también como enfermedad de las aguas, ascitis idiopática, panza o bolsa de agua, enfermedad del edema, mal del corazón tóxico, falla congestiva derecha, hidropericadio, enfermedad de las alturas, enfermedad tóxica del corazón (entre otros nombres) que causa grandes pérdidas económicas. Afecta al pollo de engorda y a la polla reproductora pesada a partir de la tercera semana de edad, con la máxima mortalidad a la sexta.

Definición. Es una manifestación patológica caracterizada por la acumulación de líquido en la cavidad abdominal debido a la obstrucción venosa, la hiperemia y el aumento de la presión capilar, con la consiguiente fuga de líquidos y proteínas por aumento de la permeabilidad en la pared capilar para el paso de proteínas.

Dentro de los factores que se relacionan con la presentación del síndrome ascítico están los siguientes: edad de las aves, sexo,

* UNAM, Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán.
Cátedra de Bromatología.
Dpto. Ciencias Pecuarias, División de Ciencias Agropecuarias.

genética (el pollo de engorda carece de un sistema cardiopulmonar lo suficientemente desarrollado como para que pueda hacerse cargo apropiadamente de sus elevadas demandas de oxígeno), instalaciones (si éstas no están lo suficientemente ventiladas provocan acumulación de monóxido de carbono, el cual daña el pulmón de las aves), temperatura, medio ambiente, densidad de población, tóxicos, deficiencias alimenticias, forma como se presenta el alimento y altitud; aunque cabe aclarar que para este último factor investigaciones recientes (Paasch, 1994) reportan que en México, cuadros de hipertensión pulmonar ajenos al incremento de altitud, favorecen la presentación del síndrome ascítico.

Algunas enfermedades fomentan la aparición de este cuadro, principalmente aquellas que involucran el sistema respiratorio, y por lo tanto, producen hipoxia.

Se ha intentado reducir la presentación del problema mediante la reducción: del alimento, del valor energético de éste, del horario de alimentación, de toxinas producidas por hongos; a través del empleo de programas de luz, empleo de harina en lugar de pellet, limitación de la densidad de población, ventilación adecuada de la caseta, uso de camas menos secas con el fin de evitar el polvo (López, C.C. *et. al.*, 1994), establecimiento de programas de vigilancia epidemiológica contra microplasma y un calendario adecuado de vacunaciones contra enfermedades respiratorias, entre otros.

Desde el punto de vista farmacológico, se han administrado medicamentos en cuya composición aparecen

substancias clasificadas como dihidropirinas, utilizadas como antiespasmódicos del músculo liso arterial; sin embargo, no han dado los resultados deseables (Paasch, 1994).

No obstante el éxito de algunas de las soluciones ya planteadas, el síndrome ascítico continúa siendo un problema. Es importante buscar alternativas terapéuticas que favorezcan el control o desaparición de éste. Una alternativa radicaría en el uso de medicamentos homeopáticos, algunos de los cuales se han utilizado para aquellos padecimientos que involucran la pérdida de la homeostasis, para la mejora de la conversión alimenticia y como promotores del crecimiento, entre otros usos (Ullman, 1991).

Objetivo

Encontrar el medicamento homeopático necesario para controlar la aparición del síndrome ascítico.

Materiales y métodos

Se llevaron a cabo experimentos en la nave de pollos de engorda del Centro de Producción Agropecuaria de la FES-Cuautitlán, por parte de la Cátedra de Bromatología.

a) Medicamentos: Para seleccionar los se revisó la sintomatología clínica de la ascitis y los síntomas que se repetían con mayor frecuencia, los cuales se repertorizaron según la técnica sugerida para enfermedades agudas. Dentro de los medicamentos cuyas características se relacionan con problemas cardíacos y/o respiratorios se eligieron los siguientes: *Apis mellifica*, *Apocynum cannabinum*, *Carbo vegetalis*, *Digitalis purpurea*, *Lachesis mutus* y *Ve-*

ratrum album (Issautier, 1987), principalmente en dinamizaciones 200C, con excepción del último experimento, en el que se administró también a la 6C.*

b) Animales: Se trabajó con pollos de un día de edad, se realizaron cuatro pruebas con la línea Arbor acres y una con la Vantres.

En todos los experimentos se agrupó al azar a los pollos en lotes de 50 aves cada uno en promedio, a cada lote se le administró un medicamento homeopático y se manejó un lote testigo, al que se le dio como placebo alcohol del 96°, mismo que sirvió de vehículo para los medicamentos, se administró alimento comercial en migajas, con excepción del tercer experimento. Se realizaron cuatro repeticiones por muestra. El medicamento homeopático se administró en el agua de bebida *ad libitum* (Ayala, 1989). En todos los casos se indujo el síndrome ascítico mediante las prácticas siguientes: se hizo a los animales en las dos primeras semanas de edad, con ventilación reducida y temperaturas bajas por la noche. Para el tercer experimento se añadió un alimento alto en energía. Los resultados se analizaron estadísticamente a partir de un diseño al azar y las medias se compararon mediante la prueba Tukey al 95% de confianza, con excepción del tercer experimento, donde se analizó mediante pruebas de medias y ensayo de Komodorov.

c) Variables: Las variables que se midieron en todos los casos fueron: ganancia de peso, conversión alimenticia, mortalidad total y mortalidad por ascitis.

* Los medicamentos administrados fueron elaborados en los laboratorios de *Propulsora de Homeopatía, S. A.*

El primer experimento se realizó durante los meses de mayo a junio de 1992. Se administró: *Apis mellifica* 200C, *Apocynum cannabinum* 200C, *Digitalis purpurea* 200C, y *Lachesis mutus* 200C, a partir del primer día de vida.

En el segundo experimento llevado a cabo en los meses de septiembre y octubre de 1992, se desecharon los que aparentemente no dieron resultado y se evaluó la eficacia de *Apis mellifica* 200C, *Apocynum cannabinum* 200C, *Digitalis purpurea* 200C y *Veratrum album* 200C administrados a partir de la segunda semana.

En el tercero, realizado de febrero a marzo de 1993, se utilizaron pollos de la línea Vantres y de mayor edad con el fin de probar si la mayor edad aumentaba la respuesta a los medicamentos y se administró *Apis mellifica* 200C, y *Veratrum album* 200C, en el alimento.

En el cuarto, realizado entre marzo y mayo de 1993 se administró *Apis mellifica* 200C, *Apocynum cannabinum* 200C, *Digitalis purpurea* 200C y *Carbo vegetalis* 200C, cada tercer día y se proporcionó una dieta alta en energía con el fin de provocar ascitis en la parvada y desafiar el medicamento.

En el último experimento se probaron los medicamentos que habían dado resultado (*Digitalis purpurea* 200C y *Apocynum cannabinum* 200C) contra otra dosis de los mismos (6C). Se proporcionaron a razón de dos gotas por kg de peso. Los remedios homeopáticos a la 200C se administraron cada tercer día, y los que estaban a la 6C se administraron cada 24 horas. Los grupos testigo se dividieron para administrarles como placebo alcohol de 72°

cada tercer día y cada 24 horas, a cada grupo.

Resultados

Primer experimento: La mortalidad por ascitis fue menor al 5% y a pesar de que no hubo una incidencia elevada del síndrome, algunos tratamientos redujeron la presencia de éste. En cuanto a la mortalidad los valores obtenidos mostraron diferencias significativas: en los tratados con *Apocynum cannabinum* 200C en primer lugar (produjo una disminución significativa en mortalidad por ascitis) y con *Digitalis purpurea* 200C en segundo, en comparación con el grupo testigo, el cual tuvo una mayor mortalidad. A pesar de que tanto con *Lachesis mutus* 200C, como con *Apis mellifica* 200C la mortalidad total de la primera a la séptima semana fue menor que la del grupo testigo, no manifestaron una gran diferencia con respecto a éste, por lo cual no alcanzaron los resultados esperados; sin embargo podría esperarse que por sus cualidades, *Apis mellifica* daría mejores resultados en otras condiciones. En cuanto a la ganancia de peso y la conversión alimenticia, no se observaron diferencias significativas a favor del empleo de medicamentos homeopáticos, aun cuando éstos no afectaron negativamente esos valores (Ayala, F. R. A.; Cardona, L. A., 1993).

Segundo experimento: El porcentaje de mortalidad de la 1a. a la 5a. semana fue del 8.65% en la parvada. En las primeras semanas de investigación no se observaron diferencias significativas entre la mortalidad de los grupos tratados con medicamentos homeopáticos y el grupo testigo. El menor por-

centaje de mortalidad lo tuvieron los grupos con *Veratrum album* 200C, y *Apis mellifica* 200C, los cuales presentaron ascitis a partir de la segunda semana. *Apis mellifica* 200C, tuvo menor mortalidad en la 2a. semana y *Veratrum album* 200C en la 2a. y 3a. semana. Los grupos tratados con *Apocynum cannabinum* 200C presentaron el síndrome ascítico hasta la cuarta semana, *Digitalis purpurea* 200C en la quinta. En cuanto a las conversiones alimenticias y la ganancia semanal de peso entre los tratamientos experimentales y el grupo testigo, no existieron diferencias significativas. Debido a la severidad de las condiciones en las cuales se desarrolló la investigación, el síndrome se presentó antes de lo esperado (a los ocho días), por lo cual se pensó que tal vez si los medicamentos se administraran desde el primer día de edad se disminuiría el porcentaje de mortalidad por dicha patología o se retrasaría su aparición. Cabe hacer la aclaración que un problema meteorológico ocasionó la súbita interrupción del experimento a la 5a. semana, por lo cual no pudo observarse la evolución del síndrome ascítico hasta la octava (Rodríguez Z. F. E.; Sánchez, A. R. D.; Santos, J. M. A., 1993).

Tercer experimento: Los resultados mostraron que el grupo tratado con *Apis mellifica* alcanzó menor peso final. En la conversión alimenticia acumulada no hubo diferencia significativa entre los grupos testigo y experimentales. Se observó que en el grupo donde se administró *Verat. album* hubo un retraso en la presentación del síndrome ascítico hasta la 7a. semana, mientras en el grupo tratado con *Apis mellifica* se presentó en la 6a. semana y en el testigo

desde la 5a. semana de vida. En este experimento se consideró que fue efectiva la prevención del síndrome debido a que se logró retrasar su aparición, y la mortalidad general se mantuvo dentro de lo esperado en una explotación comercial. Se consideró que *Verat. album* 200C fue el más efectivo para controlar la patología, pues produjo animales con pesos finales aceptables y retrasó la aparición de mortalidad significativa por el síndrome hasta la última semana. *Apis mellifica* 200C, presentó el inconveniente de disminuir el peso desde la 5a. semana, lo cual sería nocivo en una explotación comercial (Sánchez, G. H., 1993).

Cuarto experimento: El porcentaje de aves afectadas por el síndrome se incrementó a partir de la 2a. semana, y su máxima manifestación ocurrió durante la cuarta semana en los grupos con tratamiento homeopático. A partir de ese momento la cantidad de aves afectadas se estabilizó y comenzó a registrarse una recuperación de éstas hasta llegar a la 8a. semana, en la cual el porcentaje de aves enfermas era mínimo; el efecto fue contrario en el grupo testigo, donde en un inicio el porcentaje de aves afectadas era bajo, y fue incrementándose hasta llegar a la octava semana en la que se presentó un 60% de aves enfermas. Con eso pudo verse comprobado el principio de Hering en cuanto a la agravación que precede al proceso curativo (Ullman, 1991).

En este experimento se evaluaron los canales al finalizar la administración de los medicamentos homeopáticos, y pudieron observarse diferencias estadísticas significativas: en el grupo testigo el grado de ascitis fue muy alto,

en cambio las canales de los grupos tratados con *Apocyn. cannabinum* 200C, no presentaron ningún grado de ascitis, *Apis mellifica* 200C, un grado bajo, y *Digit. purpurea* 200C, y *Carbo vegetabilis* 200C, presentaron grado medio. Las aves tratadas con homeopatía que presentaron enfermedad clínica durante el experimento y después, se recuperaron y al final mostraron una canal en muy buen estado; al contrario del grupo testigo, donde las canales tuvieron mal aspecto, lo cual nos indica que la respuesta al tratamiento homeopático una vez que se presentó el síndrome ascítico, fue eficaz y podría evitar el decomiso del producto.

Nuevamente no se encontraron diferencias significativas con las variables conversión alimenticia y ganancia de peso, la terapéutica homeopática no afectó negativamente a éstas; sin embargo es notable que en el análisis de proteína de las canales, se registró un mayor contenido de este nutriente en los pollos tratados homeopáticamente. Mientras en el grupo testigo el porcentaje de proteína cruda fue de 59.75%, en el grupo tratado con *Digitalis purpurea* por ejemplo, el porcentaje fue de 64.74%

A lo largo de la experimentación se reportó que los grupos tratados con *Apocyn. cannabinum* 200C, obtuvieron una mayor respuesta frente al síndrome ascítico, pues su morbilidad en un principio se incrementó y disminuyó en las últimas semanas; además, se obtuvo un buen promedio de peso en las aves y un porcentaje bajo de mortalidad. El grupo tratado con *Digit. purpurea* 200C, también manifestó una buena respuesta, a diferencia de

Apis mellifica 200C y *Carbo vegetalis* 200C, los cuales no respondieron como se esperaba, a pesar de que el último ayudó a obtener una alta eficiencia alimenticia (Hernández, M. E.; Sánchez E. J. A., 1994).

Quinto experimento: La ascitis se desarrolló en todos los grupos. La mayor parte de las aves enfermas la presentó en la 6a. semana, para decrecer en la 7a. y la 8a. Al igual que en el experimento anterior, en el grupo tratado con *Apocyn. cannabinum* 200C apareció el mayor porcentaje de aves sanas (0.6% de mortalidad por ascitis), y como segundo medicamento quedó *Dig. purpurea* 6C (1.0% de mortalidad). En el grupo testigo se presentó un incremento mayor en el porcentaje de aves enfermas en la 6a. semana que en los grupos con tratamiento homeopático, en el que la mortalidad por el síndrome fue de 4.9%. Como en los otros experimentos, la ganancia de peso y la conversión alimenticia no aumentó de manera significativa, aun cuando tampoco disminuyó con respecto al grupo testigo (Rivera, C. H.; Lobato R. O., 1994).

Discusión

Conforme se ha visto en los experimentos realizados hasta este momento, no todos los medicamentos homeopáticos cuya acción está relacionada con problemas cardíacos o respiratorios son útiles para controlar el síndrome ascítico, como es el caso de *Lachesis mutus*.

A pesar de lo reportado en la bibliografía, *Apis mellifica* no ha incidido como podría esperarse para la prevención de ascitis; en cambio los resultados que hasta el momento se tienen indican que *Apocynum cannabinum*

200C es una alternativa promisoriosa para tratar el síndrome ascítico. *Digitalis purpurea* 6C parecería ser el segundo medicamento adecuado para tratarlo.

Conclusiones

Los experimentos realizados muestran que los medicamentos homeopáticos sí contribuyen a detener o retrasar la aparición del síndrome ascítico, para lo cual es importante determinar las dosis adecuadas. Al parecer el mejor medicamento para tratar esta patología es *Apocynum cannabinum* 200C, el cual ha demostrado en los distintos experimentos tener una buena respuesta, seguido por *Digitalis purpurea* 6C.

La importancia del uso de medicamentos homeopáticos en la prevención de este síndrome, y de otras patologías, radica en el beneficio al consumidor, pues a diferencia de otros medicamentos, los homeopáticos no producen lesiones en la canal de las aves, no se almacenan, ni dejan residuos en la carne, por tanto no pueden ser tóxicos para el ser humano. Una ventaja adicional es que si bien, al parecer no contribuyen a aumentos significativos de peso, no afectan negativamente el peso o la conversión alimenticia, aunque debe resaltarse el mayor contenido de proteína en los canales de los animales tratados con homeopáticos, lo cual contribuye al mejoramiento de la calidad nutritiva del producto.

Bibliografía

Ayala F. R. A.; Cardona L. A., 1993, *Valoración de cuatro medicamentos homeopáticos en la prevención de ascitis en pollo de engorda*, *Apis mellifica* 200C, *Apocynum cannabinum* 200C, *Digitalis purpurea* 200C, *Lachesis mutus* 200C. Tesis de

Licenciatura, México, UNAM, FES-Cuautitlán, M.V.Z.

Hernández, M. E.; Sánchez E. J. A., 1994, *Evaluación de cuatro medicamentos homeopáticos utilizados en la prevención y control de la ascitis en pollos de engorda durante los meses marzo-mayo*, Tesis de Licenciatura, México, UNAM, FES-Cuautitlán, M.V.Z.

Issautier, N. M., 1989, *Therapeutique Homeopatique Veterinaire*, ed. Boiron, Francia, 1985.

Julián, R. J.; Goryo, M., 1990, *Pulmonary aspergillosis causing right ventricular failure and ascites in meat type chickens*, Avian Pathology, USA, p. 643-654.

López, C. C. et. al., 1994, "Participación de gases contaminantes y polvo como factores predisponentes a problemas respiratorios y su relación con la presentación del síndrome ascítico", en *Memorias*, XIV Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias, PANVET, México.

Paasch, L. M., 1994, "Desarrollo de algunas investigaciones sobre el síndrome ascítico en México", en *Memorias*, Op. cit.

Rodríguez Z. F. E.; Sánchez A. R. D.; Santos J. M. A.; 1993, *Validación de cuatro medicamentos homeopáticos utilizados en la prevención y/o control de ascitis en pollos de engorda en los meses de septiembre y octubre*, 1993, Tesis de licenciatura, México, UNAM, FES-Cuautitlán, M. V. Z.

Rivera C. H.; Lobato R. O., 1994, *Evaluación de dos medicamentos homeopáticos (Digitalis purpurea y Apocynum cannabinum) utilizados en dos diferentes concentraciones (200C y 6C) para el control y la prevención de ascitis*, Informe de Servicio social-titulación, México, UNAM, FES-Cuautitlán, M. V. Z.

Sánchez G. H., 1993, *Prevención del síndrome ascítico del pollo de engorda, en invierno, por medio de dos medicamentos homeopáticos Apis mellifica y Veratrum album*, 1993, Tesis de Licenciatura, México, UNAM, FES-Cuautitlán, M. V. Z.

Ullman, D., 1991, *La homeopatía, medicina del siglo XXI*, ed. Martínez Roca, México.

Vannier, L., 1985, *Le médecine Homeopatique*, 3a. ed, ed. Boiron, Francia.